

Publikations- und Kostenmonitoring: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access- Repositorien

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „Publikations- und Kostenmonitoring als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O. & Rothfritz, L. (2025). *Publikations- und Kostenmonitoring: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17357984>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Definitionen von Publikations- und Kostendaten	8
Einbindung von externen Datenquellen	11
Partner:innen für Kooperationen in der Einrichtung und darüber hinaus	13
Standards für das Monitoring	14
Workflows in der Institution und Rolle des Repositoriums	16
Weitere Herausforderungen	18

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des vierten Vernetzungsforums zum Thema „Publikations- und Kostenmonitoring mit institutionellen Repositorien“ zusammen, das im Rahmen des vom Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Professionalisierung der Open-Access-Repositorien-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ am 10. März 2025 stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Definitionen von Publikations- und Kostendaten: Als Herausforderungen wurden die Vielfalt relevanter Datenkategorien, fehlende einheitliche Glossare, die Aktualität und Vollständigkeit der Daten sowie Uneinheitlichkeiten zwischen Disziplinen. Als Lösungsansätze empfahlen die Teilnehmenden verbesserte interne Kommunikation zwischen beteiligten Abteilungen und die Entwicklung Standards.

Einbindung von externen Datenquellen: Zentrale Probleme sind Dubletten bei der Datenaggregation, die Anbindung proprietärer Informationssysteme sowie fehlende oder unzureichende Standardschnittstellen. Als Lösungsweg wurde besonders der Daten-Service DeepGreen für Open-Access- und Zweitveröffentlichungen empfohlen, wobei auch hier die Notwendigkeit der Datenprüfung betont wurde.

Partner:innen für Kooperationen in der Einrichtung und darüber hinaus: Die Teilnehmenden identifizierten die klare Rollenbeschreibung und angemessene Einbindung verschiedener Ansprechpartner:innen innerhalb der Institution sowie übergreifende Kooperationen als zentrale Herausforderungen. Als Lösungen wurden die Auswahl von Werkzeugen zum Kostenmonitoring entsprechend etablierter Standards sowie die konsequente Orientierung an Best Practices anderer Standorte empfohlen.

Standards für das Monitoring: Schwierigkeiten ergeben sich aus fehlenden einheitlichen kontrollierten Vokabularen, mangelnder terminologischer Klarheit sowie der komplexen Abbildung von Kosten für Einzelpublikationen und Vertragskosten. Die Teilnehmenden empfahlen systematische Metadaten-Abgleiche zwischen verschiedenen Quellen, klare Dokumentation von Kostenarten und die sorgfältige Kennzeichnung von Netto- und Bruttobeträgen.

Workflows in der Institution und Rolle des Repositoriums: Als Herausforderungen wurden die notwendige Zusammenarbeit vieler verschiedener Abteilungen, die Nutzung unterschiedlicher Systeme für die verschiedenen Aspekte des Publikations- und Kostenmonitorings sowie die Heterogenität der zu erfassenden Kostendaten identifiziert. Die Teilnehmenden empfahlen die möglichst umfassende Erfassung aller relevanten Daten in einem einzigen System, regelmäßigen Austausch aller Beteiligten, kontinuierliche Evalu-

ierung der Workflows sowie benutzerfreundliche Eingabemöglichkeiten.

Weitere Herausforderungen: Als besonders herausfordernd erwiesen sich die Kommunikation mit verschiedenen Akteuren, der hohe Aufwand für Schulung von Wissenschaftler:innen sowie technische Hürden bei der Umstellung von Excel-basierten Lösungen auf Repositorien bzw. Bibliographiesysteme. Als Lösungen wurden direkte Vorstellungen in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, Informationsangebote bei Veranstaltungen für Early Career Researchers sowie die Positionierung als zentrale Anlaufstelle für Publikationsthemen empfohlen.

Einleitung

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)¹“ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftlichen Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im vierten virtuellen Vernetzungsforum zum Thema „Publikations- und Kostenmonitoring mit institutionellen Repositoryn“ am 10. März 2025 wurde mit 100 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) die Rolle von Repositoryn beim Monitoring von Publikationskosten diskutiert.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam referierten die Expert:innen Dirk Pieper und Julia Bartlewski (Universität Bielefeld) sowie Colin Sippl und Gernot Deinzer (Universität Regensburg) zu konkreten Handlungsoptionen für das Publikations- und Kostenmonitoring. Pieper und Bartlewski stellten das openCost-Metadatenschema² vor, das eine standardisierte Erfassung und Austausch von Publikationskostendaten ermöglicht und erörterten, wie institutionelle Repositoryn als zentrale Instrumente des Kostenmonitorings im Kontext von Informationsbudgets fungieren können. Sippl und Deinzer präsentierten den Entwicklungsprozess der Kostenerfassung am institutionellen Open-Access-Repositoryn der Universität Regensburg und zeigten praktische Lösungen für die Integration von Kostendaten in Repositoryn, automatisierte Harvesting-Verfahren und die Verknüpfung zu Informationen über Verlagsvereinbarungen.

Anschließend wurden in Kleingruppen praxisorientierte Lösungen für die folgenden Aspekte erarbeitet:

- Definitionen von Publikations- und Kostendaten
- Einbindung von externen Datenquellen
- Partner:innen für Kooperationen in der Einrichtung und darüber hinaus
- Standards für das Monitoring
- Workflows in der Institution und Rolle des Repositoryns
- Weitere Herausforderungen

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

² *Metadata Schema*. (n.d.). openCost. Retrieved August 18, 2025, from <https://www.opencost.de/en/metadata-schema/>

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden. Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.³

³Matthias, L., Pieper, D., Bartlewski, J., Sippl, C., & Deinzer, G. (2025, March 20). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Publikations- und Kostenmonitoring mit institutionellen Repositorien*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15056242>

Herausforderungen und Lösungen

Definitionen von Publikations- und Kostendaten

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Definitionen von Publikations- und Kostendaten“ diskutierten ausführlich die verschiedenen Datenkategorien, die für ein effektives Publikations- und Kostenmonitoring erfasst und verwaltet werden müssen. Dabei ergab sich eine umfangreiche Typologie relevanter Datenkategorien, die jeweils spezifische Herausforderungen für das Informationsmanagement an wissenschaftlichen Einrichtungen mit sich bringen. Zunächst wurden die grundlegenden bibliographischen Daten erwähnt, die für jede Publikation erfasst werden müssen. Hierzu zählen Autor:innen, Titel, Verlag sowie persistente Identifikatoren (PIDs) wie Digital Object Identifiers (DOIs). Diese Datenkategorien seien, so die Teilnehmenden, das Fundament jeder bibliographischen Beschreibung und dienen der eindeutigen Identifikation einer Publikation.

Darüber hinaus erfassten die Teilnehmenden organisationsbezogene Publikationsdaten als wichtige Kategorie. Dazu gehören Informationen zur institutionellen und organisatorischen Zuordnung wie Einrichtung und dann nachgeordnet Lehrstuhl, Fachbereich, Institut oder Fakultät je nach Einrichtungstyp und Organisationsstruktur. Auch wurden Angaben zur Karrierestufe der Forschenden als Teil dieser Datenkategorien gesehen. Diese Daten ermöglichen eine differenzierte Auswertung des Publikationsaufkommens nach institutionellen und organisatorischen Einheiten und sind essentiell für Berichtszwecke.

Als weitere Kategorie nannten die Teilnehmenden technische Daten, die insbesondere für das digitale Datenmanagement, so z.B. die langfristige Archivierung, relevant sind. Hierzu zählen Dateiformate, Dateigröße und Prüfsummen. Diese Daten sind Grundlage für die Sicherung der langfristigen technischen Integrität und Zugänglichkeit und der archivierten Publikationen. Rechtliche Datenkategorie: Im Bereich der rechtlichen Daten unterstrichen die Teilnehmenden die Bedeutung von Informationen zu Rechteübertragungen, so z.B. zu den Lizenzen unter denen eine Publikation öffentlich zugänglich gemacht. Diese Datenkategorie sind entscheidend für die Bestimmung der Nutzungsmöglichkeiten einer Publikation und müssen präzise erfasst werden, um rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden.

Neben den Metadaten wurden auch die Volltexte selbst als eigenständige Datenkategorie genannt.

Einen Schwerpunkt der Betrachtung in der Diskussion bildeten die Kostendaten, die von den Teilnehmenden in mehrere Unterkategorien differenziert wurden. Zunächst wurden die finanziellen Grunddaten identifiziert: z.B. Gesamtkosten bzw. Kosten nach Einzelrechnung, Originalwährung und gegebenenfalls Umrechnungskurs bzw. tatsächlich gezahlte Beträge sowie Angaben

zur Umsatzsteuer. Hinzu eine Unterkategorien mit Informationen zu Kostenarten und den Kostenstellen, die z.B. Auskunft darüber geben, ob die Kosten aus Haushaltsmitteln oder Drittmitteln finanziert wurden. Ergänzt werden diese durch eine weitere Unterkategorien mit zeitliche Informationen wie Datum der Rechnungsstellung und Zahlung, die für die Rechnungsbearbeitung relevant sind.

Eine besondere Kategorie bilden Daten zur Verknüpfung mit Verträgen, die Informationen zu Vertragsabschluss, Laufzeit und Art des Vertrags umfassen. Diese Daten sind insbesondere im Kontext von Transformationsverträgen bedeutsam.

Als zentrales Element des integrierten Publikations- und Kostenmonitorings wurde die Verknüpfung von Publikations- und Kostendaten über persistente Identifikatoren wie DOIs besprochen. Diese Verknüpfung ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung des Publikationsgeschehens unter Einbeziehung der finanziellen Dimension.

Die Teilnehmenden arbeiteten mehrere spezifische Herausforderungen im Umgang mit diesen vielfältigen Datenkategorien heraus. Eine wesentliche Schwierigkeit bestehe in der korrekten Belegung der Felder, wobei insbesondere das Fehlen eines verbindlichen Glossars und die Notwendigkeit zur Vereinheitlichung von Ansetzungen als Probleme erkannt wurden.

Als weitere Hürde wurden Fragen der Aktualität und Vollständigkeit der Daten sowie Uneinheitlichkeiten bezüglich verschiedener Disziplinen und Publikationstypen identifiziert. Besondere Probleme bereitete zudem die Zuordnung von Kosten vor dem eigentlichen Publikationsdatum bzw. vor der Vergabe eines persistenten Identifikators für die Publikation.

Schließlich wurde der Umgang mit anderen Kostenelementen neben den klassischen Publikationsgebühren als Herausforderung benannt. Hierzu zählen etwa Lektoratskosten oder Submission Fees. In diesem Zusammenhang wurde auch der Umgang mit Submission Fees bei letztlich abgelehnten Publikationen als spezifisches Problem diskutiert, da diese Kosten keiner tatsächlich erschienenen Publikation zugeordnet werden können.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden entwickelten mehrere Lösungsansätze, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen, um den erarbeiteten Herausforderungen bei der Definition und Erfassung von Publikations- und Kostendaten zu begegnen.

Auf der Ebene der einzelnen wissenschaftliche Einrichtung betonten die Teilnehmenden die Notwendigkeit einer verbesserten internen Kommunikation. Alle mit Publikationskosten befassten Abteilungen müssten regelmäßig miteinander kommunizieren und ihre Prozesse koordinieren. Nur durch diese enge Vernetzung könnten effiziente und transparente Workflows etabliert werden. Ein wichtiger Aspekt dabei sei, die unterschiedlichen Motivationen der beteiligten Abteilungen für die Datenerhebung explizit zu machen und darauf aufbauend ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. So könnten beispielsweise die Bibliothek primär an bibliographischer Vollständigkeit, die Finanzabteilung an korrekter Kostenzuordnung und die Hochschulleitung an Steuerungsinformationen interessiert sein. Diese verschiedenen Perspektiven müssten in einem integrierten Konzept zusammengeführt werden, z.B: im Rahmen eines Informationsbudgetes

Für die Ebene der deutschen Wissenschaftslandschaft betonten die Teilnehmenden die Notwendigkeit einer intensiveren Absprache über gemeinsame Standards. Die Vielfalt an Einzel- und Sonderwegen bei der Definition und Erfassung von Publikations- und Kostendaten führe zu Ineffizienzen und erschwere übergreifende Auswertungen. Stattdessen sollten nationale Standards entwickelt werden, die eine Vergleichbarkeit der erhobenen Daten ermöglichen und den Aufwand für die einzelnen Einrichtungen reduzieren.

Einbindung von externen Datenquellen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementisches „Einbindung von externen Datenquellen“ befassten sich mit den technischen und organisatorischen Herausforderungen bei der Integration verschiedener Datenquellen in Repositorien. Als grundlegendes Problem wurde die Vermeidung von Dubletten erkannt, die bei der Datenaggregation aus unterschiedlichen Quellen regelmäßig auftreten. Auch bei der Migration von Uniform Resources Names (URNs) zu anderen PIDs, wie DOIs, stellen Dubletten ein Problem dar, da häufig Publikationen mit unterschiedlichen Identifikatoren in einem System vorhanden seien. OpenAIRE⁴ würde sich prinzipiell als primäre Quelle eignen, da dieser Service Daten, u.a. aus DOI-Registrierungsagenturen wie CrossRef⁵ und DataCite⁶ bereits aggregiere und um Dubletten bereinige, jedoch sei die Vollständigkeit und Effektivität dieser Funktionen noch in kontinuierlicher Weiterentwicklung

Als besonders herausfordernd charakterisierten die Teilnehmenden die Anbindung proprietärer Forschungsinformationssysteme (FIS), sofern diese an den Einrichtungen vorhanden sind. Hinzu kämen Institutionen mit Eigenentwicklungen an ihren Systemen ohne Schnittstellen oder generell unzureichend implementierte Standardschnittstellen wie OAI-PMH. Die fehlende Standardisierung und eingeschränkte Interoperabilität dieser Systeme erschwere den automatisierten Datenaustausch erheblich. Diese technischen Limitationen führten dazu, dass viele Arbeitsschritte noch immer manuell durchgeführt werden müssten, was die Skalierbarkeit und Datenqualität der Lösungen einschränke.

Des Weiteren wurden mögliche Herausforderungen bei der mehrfachen Vergabe von DOIs diskutiert, wenn sowohl der Verlag als auch das Repositoryum eigene DOIs für dasselbe Dokument vergeben.

⁴ *OpenAIRE's Repository Manager*. (n.d.). Retrieved August 18, 2025, from <https://provide.openaire.eu/about>

⁵ *REST API*. (n.d.). CrossRef. Retrieved August 18, 2025, from <https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>

⁶ *Introduction to the DataCite REST API*. (n.d.). DataCite Support. Retrieved August 18, 2025, from <https://support.datacite.org/docs/api>

Eine zentrale Frage in der Diskussion betraf das Spannungsfeld zwischen der einfachen und mehrfachen Datenspeicherung. Während eine zentrale Datenquelle für alle Systeme theoretisch ideal wäre, zeigten die praktischen Erfahrungen der Teilnehmenden, dass die Realität häufig durch parallele Datenerhaltung in verschiedenen Systemen geprägt ist. Diese Fragmentierung, so die Teilnehmenden, führe zu erhöhtem Arbeitsaufwand bei der Datenprüfung und -synchronisierung, da Inkonsistenzen zwischen den Systemen manuell bereinigt werden müssten. Beispielsweise würden DOIs zwar die Datenaggregation erleichtern, jedoch bleibe das Problem der Dublettenprüfung bestehen. Selbst bei der Zusammenstellung der Publikationen der Wissenschaftler:innen in der Hochschulbibliographie erübrige sich die Dubletten- und Qualitätskontrolle nicht.

Lösungsvorschläge

Neben den technischen Herausforderungen bei der Einbindung externer Datenquellen in institutionelle Open-Access-Repositoryn identifizierten die Teilnehmenden auch rechtliche Hürden. Besonders bei Zweitveröffentlichungen in institutionellen Repositoryn ergeben sich komplexe Fragestellungen. Als Lösungsansatz für dieses spezifische Problem empfahlen die Teilnehmenden den Daten-Service DeepGreen⁷, der als externe Quelle für Open Access- und Zweitveröffentlichungen dienen könne. DeepGreen übernimmt dabei die automatisierte Übermittlung von berechtigten Publikationen an Repositoryn und kann somit den Workflow erheblich vereinfachen. Allerdings erwähnten die Teilnehmenden, dass auch die über DeepGreen bezogenen Daten vor ihrer Übernahme in einem Repositoryn geprüft werden müssten.

⁷ DeepGreen. (n.d.). Retrieved August 18, 2025, from <https://info.oo-deepgreen.de/en/>

Partner:innen für Kooperationen in der Einrichtung und darüber hinaus

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Partner:innen für Kooperationen in der Einrichtung und darüber hinaus“ diskutierten die teils komplexen Kooperationsbeziehungen, die für ein erfolgreiches Publikations- und Kostenmonitoring unerlässlich sind. Im Fokus stand dabei die Notwendigkeit, sowohl innerhalb der eigenen Einrichtung als auch auf übergeordneter Ebene tragfähige Partnerschaften zu etablieren.

Als wesentliche Herausforderung benannten die Teilnehmenden die klare Rollenbeschreibung und angemessene Einbindung verschiedener Ansprechpartner:innen innerhalb der eigenen Institution, z.B. Fakultäten, Bibliothek, IT, Finanzcontrolling und weitere Abteilungen der Verwaltung.

Über die eigene Einrichtung hinaus betonten die Teilnehmenden die Bedeutung von übergreifenden Kooperationen. Hier wurden insbesondere Landesinitiativen, Netzwerke der Informationsinfrastruktur sowie Projekte zur Standardisierung als wichtige Stakeholder genannt.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden entwickelten zwei Lösungsansätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner:innen.

Erstens empfahlen sie eine Auswahl der Werkzeuge zum Kostenmonitoring entsprechend etablierter Standards.

Zweitens sprachen sich die Teilnehmenden für eine konsequente Orientierung an Standards für den Datenaustausch aus. Sie empfahlen, Best-Practices anderer Standorte in die eigenen Entscheidungen einzubeziehen und von bereits gemachten Erfahrungen zu profitieren. Ein Austausch mit anderen Einrichtungen und die Nachnutzung von Arbeiten aus Projekten wie OA Datenpraxis⁸, openCost⁹ und Transform2Open¹⁰ könnte helfen, bewährte Lösungsansätze zu adaptieren und so auch das abgestimmte Handeln zu fördern, wodurch Ressourcen geschont und die Qualität der Zusammenarbeit verbessert würden.

⁸ OA Datenpraxis. (n.d.). Retrieved October 14, 2025, from <https://oa-datenpraxis.de>

⁹ openCost. (n.d.). Retrieved August 18, 2025, from <https://www.opencost.de>

¹⁰ Transform2Open. (n.d.) Retrieved October 14, 2025, from <https://www.transform2open.de>

Standards für das Monitoring

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Standards für das Monitoring“ erörterten die Schwierigkeiten bei der Etablierung einheitlicher Erfassungs- und Auswertungsstandards für Publikations- und Kostendaten. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie trotz heterogener Systeme und unterschiedlicher institutioneller Anforderungen eine standardisierte Datenerfassung erreicht werden kann.

Eine wesentliche Problematik sahen die Teilnehmenden in der Notwendigkeit eines einheitlichen, kontrollierten Vokabulars für verschiedene Datenkategorien. Dies betreffe insbesondere die Klassifizierung von Kostenarten und Publikationstypen. Die fehlende Standardisierung erschwere nicht nur den institutionsübergreifenden Datenaustausch, sondern auch die Vergleichbarkeit von Monitoring-Ergebnissen.

Damit verbunden sei das Fehlen eines allgemein anerkannten Wörterbuchs bzw. Glossars, das die verwendeten Begriffe allgemeinverständlich erläutert und mit konkreten Praxisbeispielen unterlegt. Als vielversprechende Ansätze wurden das von COAR¹¹ (Confederation of Open Access Repositories) entwickelte Controlled Vocabulary sowie die Terminologearbeit im Rahmen des Projektes openCost¹² hervorgehoben.

Die Diskussion berührte zudem die Herausforderung des weltweiten Zugangs zu bibliographischen Daten, unabhängig von Open-Access-Status und Lizenzbedingungen. Die Teilnehmenden erwähnten die Bedeutung von PIDs für verschiedene Entitäten wie Autor:innen, Institutionen, Publikationen und Verträge.

Ein weiterer komplexer Bereich sei die Abbildung von Kosten für Einzelpublikationen einerseits und Vertragskosten andererseits. Obwohl für einige Transformationsverträge wie die DEAL-Verträge bereits Zuordnungsmechanismen etabliert sind, stelle die Verknüpfung von Einzelpublikationen mit übergeordneten Verträgen in vielen anderen Fällen eine zusätzliche Hürde dar. Dies gelte insbesondere für solche Transformationsverträge, bei denen Publikationskosten nicht direkt einzelnen Artikeln zugeordnet werden könnten oder bei denen keine standardisierten Kennzeichnungen in den Publikationen selbst erfolgen.

¹¹ *Controlled Vocabularies for Repositories: COAR Vocabularies Documentation*. (n.d.). Retrieved August 28, 2025, from <https://vocabularies.coar-repositories.org/>

¹² *Metadata Schema*. (n.d.). openCost. Retrieved August 28, 2025, from <https://www.opencost.de/en/metadata-schema/>

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden schlugen mehrere praktische Lösungsansätze vor, um die erarbeiteten Herausforderungen bei der Standardisierung des Monitorings zu bewältigen.

Zum einen empfahlen sie, den Abgleich von Metadaten aus den verschiedenen Systemen zusammenzuführen. Dabei sei es wichtig, einheitliche Identifikatoren zu nutzen und regelmäßige Validierungsprozesse zu etablieren, um Inkonsistenzen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Ein weiterer Lösungsansatz bestehe im systematischen Vergleich von Daten aus verschiedenen Quellen wie CrossRef, DataCite und den Verlagsplattformen. Dieser Abgleich könne helfen, Datenlücken zu schließen und die Vollständigkeit der erfassten Publikationen zu gewährleisten.

Ein besonderer Hinweis galt den Kostendaten: Die Teilnehmenden machten darauf aufmerksam, dass in Buchungssystemen häufig nur Nettobeträge erfasst würden, was bei der Auswertung zu Fehlinterpretationen führen könne. Um dieses Problem zu lösen, empfahlen sie eine sorgfältige Dokumentation der verwendeten Kostenarten und eine klare Kennzeichnung von Netto- und Bruttobeträgen in den Monitoring-Systemen.

Weitere praktische Lösungsvorschläge betrafen den Abgleich von Originalrechnungen, verschiedenen Währungen, Buchungsdaten und Umrechnungszeiträumen.

Schließlich wurde auf das Zusammenspiel verschiedener Systeme eingegangen. Betont wurde das Potenzial offener Daten, um Datenflüsse zwischen Systemen zu ermöglichen. Herausgehoben wurde die Interaktion von Publikationsdatenbanken und Bibliotheksmanagementsystem.

Workflows in der Institution und Rolle des Repositoriums

Herausforderung

Am Thementisch „Workflows in der Institution und Rolle des Repositoriums“ befassten sich die Teilnehmenden mit den organisatorischen und technischen Komplexitäten bei der Integration von Publikationsmonitoring in bestehende institutionelle Abläufe.

Als grundlegende Herausforderung erkannten die Teilnehmenden die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit vieler verschiedener Personen und Abteilungen, sowohl innerhalb der Bibliothek als auch darüber hinaus. Insbesondere die Kommunikation zwischen Fachabteilungen mit unterschiedlichen Perspektiven und Prioritäten erweise sich teils als herausfordernd.

Ein weiteres Problem stelle die Nutzung verschiedener Systeme für die unterschiedlichen Aspekte des Publikations- und Kostenmonitorings dar. Die Teilnehmenden betonten, dass eine Integration aller relevanten Funktionen in einem einzigen System deutlich effizienter wäre. Die Verteilung von Daten und Prozessen auf mehrere Systeme führe zu erhöhtem Koordinationsaufwand.

In diesem Zusammenhang wurde auch beobachtet, dass die traditionell getrennten Bereiche Katalogisierung, Repositoriumsbetrieb und Kostenerfassung zwar langsam zusammenwachsen, aber noch weit von einer vollständigen Integration entfernt seien. Die Teilnehmenden sahen eine sehr enge Kooperation Bereiche zu einer umfassenden Kosten- und Forschungsberichterstattung als erstrebenswert an.

Eine besondere Schwierigkeit stelle die starke Heterogenität der Kostendaten dar. Die Teilnehmenden berichteten, dass es häufig unklar sei, welche Kosten tatsächlich als Publikationskosten zu erfassen seien – etwa ob Mehrwertsteuer, Bearbeitungsgebühren oder zusätzliche Dienstleistungen einzubeziehen seien.

Schließlich wurde das Reporting als Herausforderung benannt. Die Teilnehmenden hoben hervor, dass verschiedene Stakeholder – von Bibliotheksleitungen über Hochschulleitungen bis hin zu Ministerien und Förderorganisationen – sehr unterschiedliche Interessen an den erhobenen Daten hätten und entsprechend unterschiedliche Auswertungen benötigten.

Lösungsvorschläge

Als zentrale Empfehlung nannten die Teilnehmenden die möglichst umfassende Erfassung aller relevanten Daten in einem einzigen System. Dies könne die Datenqualität erhöhen, den Datentransfer erleichtern und die Standardisierung unterstützen sowie zur Interoperabilität zwischen Systemen unterschiedlicher Institutionen beitragen.

Ein weiterer wichtiger Lösungsansatz bestehe in der Etablierung eines regelmäßigen Austauschs mit allen Beteiligten. Dieser kontinuierliche Dialog könne dazu beitragen, dass strategische Überlegungen abgestimmt und konsistent entwickelt werden.

Die regelmäßige Evaluierung der Workflows wurde als dritter wesentlicher Lösungsansatz identifiziert. Die Teilnehmenden empfahlen, etablierte Prozesse nicht als statisch zu betrachten, sondern in festgelegten Zeitabständen kritisch zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Diese Evaluierungen sollten sowohl quantitative Aspekte (wie Bearbeitungszeiten oder Fehlerquoten) als auch qualitative Rückmeldungen der beteiligten Mitarbeiter:innen berücksichtigen. Auf diese Weise könnten Prozesse kontinuierlich verbessert und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden.

Schließlich wurde die Bedeutung niedrigschwelliger Eingabemöglichkeiten thematisiert. Die Teilnehmenden erwähnten, dass komplizierte Erfassungsmasken oder unübersichtliche Workflows häufig zu Akzeptanzproblemen und lückenhafter Datenerfassung führten. Sie empfahlen daher, bei der Gestaltung von Erfassungssystemen besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit zu legen und die tatsächlichen Anwender:innen in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Konkret wurden Lösungen wie intuitiv bedienbare Formulare und klare Ausfüllhinweise vorgeschlagen.

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Weitere Herausforderungen“ machten auf eine Reihe zusätzlicher Probleme aufmerksam, die bei der Implementierung von Publikations- und Kostenmonitoring-Systemen auftreten können.

Als besonders aufwändig wurde die Kommunikation mit verschiedenen Akteuren benannt. Die Teilnehmenden berichteten von regelmäßig auftretenden Unklarheiten bezüglich grundlegender Fragen: Welche Publikationskosten sind zuschussfähig? Wer ist Corresponding Author? Welche Einrichtung übernimmt die Kosten? Diese Fragen verkomplizieren sich zusätzlich bei Publikationen mit Autor:innen, die mehrere Affiliationen haben, oder bei mehreren Corresponding Authors aus unterschiedlichen Institutionen. In solchen Fällen sei oft unklar, wie die Kosten aufgeteilt werden sollten, was zu aufwändigen Abstimmungsprozessen und potenziellen Konflikten führe. Erschwerend komme hinzu, dass Rückmeldungen von Autor:innen oft mit Zeitverzögerung erfolgten und Affiliationsangaben häufig unklar, uneinheitlich oder unvollständig seien. Diese Kommunikationsprobleme führten zu Verzögerungen im Workflow und erhöhtem Arbeitsaufwand.

Eine weitere Herausforderung stelle die kontinuierliche Schulung der Wissenschaftler:innen und anderer beteiligter Akteure dar. Die Teilnehmenden erklärten, dass Informationsveranstaltungen und Schulungen aufwändig in der Vorbereitung seien und stetig wiederholt werden müssten.

Der hohe Ressourcenaufwand für die vollständige Erfassung aller Publikationen in der Hochschulbibliographie oder einer andersartigen Publikationsdatenbank und die zusätzliche Erfassung der zugehörigen Kosten wurde ebenfalls als Herausforderung erfasst. Die Teilnehmenden wiesen darauf hin, dass diese Aufgabe bei steigender Publikationszahl und komplexeren Publikationsmodellen immer ressourcenintensiver werde.

Eine technische Hürde stelle die Umstellung der Kostenverwaltung von Excel-basierten Lösungen auf Repositorien bzw. Bibliographiesysteme dar. Die Teilnehmenden diskutierten die grundsätzliche Frage, ob das Repository für alle Beteiligten und Arbeitsschritte das richtige System sei und welche spezifischen Funktionen für eine effektive Kostenverwaltung benötigt würden. Damit verbunden sei auch die Notwendigkeit für IT-Fachkräfte und geeigneter Software für die Kostenerfassung und -verwaltung, die flexibel genug sein müsse, um verschiedene Auswertungsanforderungen zu erfüllen und auf Änderungswünsche reagieren zu können.

Im Kontext der Berichterstattung wurde die Anforderung erwähnt, standardisierte Auswertungen zu ermöglichen. Beispielsweise seien ad hoc Anfragen nach Fakultätsanteilen am Publikationsaufkommen sehr wünschenswert.

Schließlich wurde die Notwendigkeit einrichtungswweiter einheitlicher Metadatenstandards unterstrichen, insbesondere im Hinblick auf die Einführung von Forschungsinformationssystemen (FIS).

Lösungsvorschläge

Als besonders wirksam wurde die direkte Vorstellung in der Wissenschaft eingeschätzt. Die Teilnehmenden empfahlen, Meetings mit den Organisationseinheiten der Forschenden anzustoßen, um dort die Prozesse sowie die Dienstleistungsangebote direkt vorstellen zu können. Diese persönliche Präsenz in den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen ermögliche nicht nur die zielgerichtete Information, sondern auch ein unmittelbares Feedback zu den Bedürfnissen der Forschenden und schaffe Vertrauen für die weitere Zusammenarbeit.

Ergänzend dazu schlugen die Teilnehmenden vor, Informationsstände, Veranstaltungen und Schulungen bei Tagungen für Early Career Researchers oder zu ähnlichen Anlässen anzubieten. Diese Formate böten die Möglichkeit, insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs frühzeitig für die Themen des Publikationsmonitorings zu sensibilisieren und entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Durch die Integration in bereits etablierte Veranstaltungsformate könne zudem eine höhere Reichweite erzielt werden.

Ein weiterer Lösungsansatz bestand darin, sich als „Drehscheibe“ bzw. zentraler Ansprechpartner der Einrichtung für alle Themen des Publizierens zu positionieren. Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung eines stetigen Austauschs mit der Finanzabteilung, und der Drittmittelabteilung.

Um die Erreichbarkeit zu verbessern und die Kommunikation zu strukturieren, empfahlen die Teilnehmenden die Einrichtung zentraler Kommunikationsinstrumente wie z.B. einer Funktions E-Mail-Adresse in Verbindung mit einem Ticketsystem. Dieses ermögliche eine systematische Erfassung und Bearbeitung von Anfragen, verkürze Reaktionszeiten und stelle sicher, dass keine Anfragen verloren gingen.